

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛОШАДИ И ТРАДИЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ЛОШАДЬМИ

Йўлдошев Салимжон Валиевич

Ферганский государственный университет, г. Фергана, Республика
Узбекистан д.ф.и.н.(PhD), доцент. +998996086856.

Salimjonyoldoshev4@jmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15629262>

Аннотация: В Центральной Азии, особенно в Ферганской долине, лошадь, а также традиции и игры, связанные с ней, относятся к числу проблем, которые практически не изучены. Сведения, связанные с лошадью, можно найти в некоторой литературе и статьях в области биологии и фольклора. Однако тот факт, что она не изучена в этнографическом и этнологическом направлении и отличается территориальной общностью и богатством местных особенностей, обычаев и традиций, требует отдельного исследования. Данная статья посвящена вопросам, связанным с лошадьми.

Ключевые слова: одомашнивание, дикий конь, «Келлили» и «Тоир I, Андроновская культура, Ахалтекин, Явмут, Лакай, араб, киргиз, дон, рациональное питание, массагеты, Тай-элга.

Abstract: In Central Asia, especially in the Fergana Valley, the horse and the traditions and games associated with it are among the problems that are practically unexplored. Information related to the horse can be found in some literature and articles in the field of biology and folklore. However, the fact that it has not been studied ethnographically and ethnologically and is characterised by territorial commonality and richness of local features, customs and traditions requires a separate study. This article is devoted to issues related to horses.

Keywords: domestication, wild horse (extinct species) 'Kellili' and 'Toir I, Andronovo culture, Akhaltekin, Yavmut, Lakai, Arab, Kirghiz, Don, rational nutrition, Massagetes Tai-elga.

Конь – это потомок семейства травоядных парнокопытных конеподобных животных. В Средней Азии и на юго-восточной части Европы домашние лошади появились в III веке до нашей эры[1].

Но вопрос приручения коней имеет очень сложный и спорный характер, по мнению многих учёных, Западная Европа и Азия являются роинами происхождения коней.

Как пишет М.О. Косвен, если вопрос появления коней в Азии не вызывает споров, то вопрос что Западная Европа является самостоятельной родиной очень трудно доказать. В самой Азии конь, по

своему внешнему облику, появился не менее чем в двух местах – на Востоке и Средней Азии, возможно, на территории Туркменистана. Именно это место является родиной более крупных, длинноногих, с изящной походкой и стойких видов самых породистых коней. Уже со времён первобытного строя названная порода коней начала распространяться со Средней Азии на Запад, Месопотамию, Малую Азию, Палестину, Египет затем Аравию[2]. Но есть сведения и том, что самые первые кони появились от дикого вида «Тарпан» жившего на территории от реки Дунай до Уральских гор[3].

Но «небесные кони» Средней Азии упомянуты в сказаниях, легендах, сказках и произведениях изобразительного искусства, наскальных надписях и о них написаны множество научных работ[4].

Несмотря на наличие возвеличивания коня в сказаниях, возвышения его в самое божественное животное, ни в одной из них нет сведений о приручении его или выведении породы коней. Так как время первоначального приручения коней было задолго до периода появления письменных источников, такую информацию мы можем получить только из результатов археологических исследований.

Как известно, до недавних времён в научных учебниках господствовало мнение о том, что первобытные кони появились от дикого вида Лошади Пржевальского. Но в последнее время в результате научных исследований полеозологов стало известно, что первые лошади распространились от дикого вида ТАРПАН жившего на юге Восточной Европы, и территории от реки Дунай до Уральских гор[5].

Латинское название Тарпана звучит как *Eguus Caballus Gmelini Antonius*. К такому заключению научное сообщество пришло потому, как в могильниках IV века до нашей эры на территории юга Восточной Европы Кереш, Боян, Караново, Кукутени, Триполье были найдены кости коней и они показывают, что именно в этой местности появились первые виды коней. Исследовав эти кости палеозологи В.И. Цалкин и В.И. Бибилова пришли к точному выводу, что это были прирученные домашние кони[6].

По научным выводам 1960-1970 годов видно, что кости коней живших 4 тысячи лет до нашей эры, найденные в Восточной Европе, являются основанием считать, что первые кони появились именно в этой местности.

Археологические исследования показывают, что на территории Средней Азии кони начали приручать в конце бронзового периода. В местности «Келлили» и «Тоир I» долины Марв найдены кости коней. С

начала железного периода в земледельческих и скотоводческих хозяйствах началось широкое использование лошадей. Археологические исследования представили нам достоверные сведения о появлении коневодства. В настоящее время в Средней Азии существует множество сказаний, легенд и сказок о «небесных конях», несмотря на то, что от поколения к поколению передавались гимны, возвышающие коня, время приручения коня приходится задолго до периода, когда можно было оставить письменные источники. Поэтому по данному вопросу в Средней Азии очень важно опираться на последние достижения археологии. В результате археологических исследований в местностях “Текели-тепа”, “Олтин тепа” найдены глиняные фигурки коней. Найденные в Еркургане ручка лампы в виде коня, глиняные фигурки всадника и коня показывают, что в начале бронзового периода коневодство стало превращаться в важный вид ведения хозяйства. В последующем, выявленные в наскальных рисунках горных систем Зарафшана и Нуроты изображения коней подтверждают того, что в тюркских народах коневодство превращалось в основную отрасль скотоводства[7].

В начале коневодства кони седлали знатные люди. В последующем кони начали использовать в целях перевозки грузов. В прицепленных тележках и санях кони выполняли функцию самого важного и быстрого рабочего животного по перевозке грузов из одной точки в другую. Именно такое мнение высказал своё мнение М.Исомиддинов. По его мнению, культура Андроново распространившись от реки Дон до Алтая и Уральских гор до Средней Азии, они делились на множество этносов, археологические сведения подтверждают, что древние саки являются потомками племён культуры Андроново. Особенно, в найденными надписями саков в возвышенности Иссик северной части Казахстана, также мемориале Ойхоним в северной части Афганистана подтверждают, что саки тоже делились в различные этносы.

С появлением Великого Шёлкового Пути среди народов Центральной Азии этот торговый путь занял важное значение и усилилось использование коней в экономических, торговых и политических целях.

Кроме того, для доставки в адресаты почты и писем конь стал самым быстрым помощником человечества.

В последующих этапах коневодства в Средней Азии путём скрещивания диких видов коней с домашними начали выводить новые породы коней. В средних веках широкое распространения выведение

новых пород коней привело к появлению таких пород коней как Ахалтекин, Явмут, Лакай, Гнедой, Араб, Киргиз, Дон. С увеличением пород коней начался процесс ухода за грузовыми, тяговыми, верховыми лошадьми. Верховые лошади были длинноногими, отзывчивыми, ловкими, быстрыми, статными и в средние века их использовали в военных целях. Их ухаживали с возраста жеребца и серьёзное внимание было обращено приручению коней.

В Ферганской Долине во времена государства Даван (III век до нашей эры – II век нашей эры) формировалась традиция скрещивания диких пород коней с домашними для выведения «небесных коней». Новые породы коней, выведенные из диких и домашних пород, были очень быстроногими и есть сведения о том, что они защищали своих хозяев от любых опасностей.

Порода Лакай появилась примерно 300-400 лет назад в узбекских племенах лакай путём скрещивания пород ёвмут, ахалтекин, гнедой и араби. Эти породы коней обладали способностью лёгкого перемещения в горной местности и хорошо переносят жаркий климат. В породе ёвмут есть влияние арабских, монгольских и казахских пород лошадей. Бухарском Эмирате в основном разводили породу гнедого.

Климат местности, холодная зима, жаркое лето, сухие и горячие ветра усилили необходимость выведения пород коней, приспособленных к природному климату местности.

В заключении можно сказать, что древние тюркские народы на жизнь зарабатывали в основном животноводством на бескрайних степях и пустынях, поэтому конь в ведении их хозяйства занимал центральное место. То есть в жизни этих народов конь выполнял очень важную роль. Поэтому и в настоящее время тюркские народы могут полностью претендовать на это великое наследие.

Использованная литература:

1. Холмирзаев Д. Йилқичилик. – Тошкент: Меҳнат, 1988. – Б.4.
2. Косвен М.О. Очерки о превобытной культуре. – Ташкент: Наука. 1960. – С. 84-85.
3. Кузьмина Е.Е. Распространение коневедства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов старого света. Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М.: Наука, 1977. – С.28.
4. Бернштам А.Н. Араванские наскальные изображения и Даванская (Ферганская) столица Эрши// - СЭ.1948, -№4;

5. Кузьмина Е.Е. Распространение коневедства и культы коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов старого света. Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). – М.: Наука, 1977. – С.28.
6. Бибилова В.И. К изучению древнейших домашних лошадей Восточной Европы. /Бюллетень МОИП. Отделение биологии. – М.: 1967.Т. LXXII. Вып. 3. – С.107.
7. Мавлонов Ё.М., Бахриддинов А.Д. Ёрта Осиёда улов-транспорт воситалари пайдо бўлиши тарихидан. //Ўзбекистон тарихи ва маданияти (Республика илмий-амалий анжумани материаллари). – Тошкент: Tafakkur, 2011. – С. 209 -214.

